

АКАДЕМИК МОБИЛЛИК: ФИНЛАНДИЯ ТАЖРИБАСИ

Sh.X.Samiyeva,

Sh.F.Ruziyeva

Buxoro davlat texnika universiteti p.f.d.(DsC), professor

Buxoro davlat universiteti 2-bosqich doktoranti

ANNOTATSIYA. *Ushbu maqolada Finlyandiyada akademik mobillikning rivojlanish jarayoni, ayniqsa kasb-hunar ta'limi (VET) sohasidagi xalqaro hamkorlik va talabalar almashinuvi dasturlari chuqur o'rganilgan. 2007–2025 yillarga mo'ljallangan ta'lim va tadqiqot strategiyasi doirasida Yevropa Ittifoqidan tashqaridagi davlatlar bilan aloqalarni kengaytirish va xalqaro harakatchanlikni kuchaytirish bo'yicha olib borilgan sa'y-harakatlar tahlil qilingan [5], [2]. Tadqiqotda gender tengsizligi [13], mintaqaviy farqlar, dasturlar (Erasmus+ [1], Nordplus [4], Leonardo da Vinchi, EDUFI [2]) va ularning natijalari, shuningdek, talabalarning harakatlanish motivlari ko'rib chiqilgan [6], [7]. CIMO agentligi faoliyati ham tahlilga tortilgan [3], [13]. Maqola mobillikning ish hayoti bilan bog'liqligi [14] va xalqaro tajribaning Finlyandiya ta'lim tizimidagi o'rnini yoritib beradi [9], [10].*

KALIT SO'ZLAR. *mobillik, xalqaro tajriba, xalqaro harakatchanlik, ERASMUS, Leonardo da Vinchi, Osiyo xalqaro dasturlari*

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: ФИНСКИЙ ОПЫТ

Ш.Х.Самиева,

Ш.Ф.Рузиева

Профессор, доктор наук. (д.т.н.),

Бухарский государственный технический университет

Докторант 2-го курса Бухарского

государственного университета

АННОТАЦИЯ. *В статье подробно рассматривается развитие академической мобильности в Финляндии, в частности международное сотрудничество и программы обмена студентами в сфере профессионального образования и обучения (ПОП). Усилия по расширению связей со странами за пределами Европейского Союза и повышению международной мобильности были проанализированы в рамках стратегии образования и научных исследований на 2007–2025 годы [5], [2]. В исследовании изучалось гендерное*

неравенство [13], региональные различия, программы (Erasmus+ [1], Nordplus [4], Leonardo da Vinci, EDUFI [2]) и их результаты, а также мотивы студенческой мобильности [6], [7]. Также была проанализирована деятельность агентства CIMO [3], [13]. В статье подчеркивается важность мобильности для трудовой жизни [14] и место международного опыта в финской системе образования [9], [10].

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. *мобильность, международный опыт, международная мобильность, ERASMUS, Леонардо да Винчи, азиатские международные программы*

ACADEMIC MOBILITY: THE FINNISH EXPERIENCE

Sh.Kh.Samiyeva,

Sh.F.Ruziyeva

*Professor of Bukhara State Technical University, (DsC),
2nd year doctoral student of Bukhara State University*

ABSTRACT. *This article provides an in-depth study of the development of academic mobility in Finland, especially international cooperation and student exchange programs in the field of vocational education (VET). The efforts made to expand relations with countries outside the European Union and strengthen international mobility within the framework of the Education and Research Strategy for 2007–2025 are analyzed [5], [2]. The study examines gender inequality [13], regional differences, programs (Erasmus+ [1], Nordplus [4], Leonardo da Vinci, EDUFI [2]) and their results, as well as student mobility motives [6], [7]. The activities of the CIMO agency are also analyzed [3], [13]. The article discusses the relationship between mobility and working life [14] and the role of international experience in the Finnish education system [9], [10].*

KEYWORDS: *mobility, international experience, international mobility, ERASMUS, Leonardo da Vinci, Asian international programs*

KIRISH. *So‘nggi yillarda xalqaro miqyosda ta’lim tizimining globallashuvi va raqobatbardoshligini oshirish zarurati akademik mobillikni dolzarb masalalardan biriga aylantirmoqda [1]. Akademik mobillik talabalarning boshqa mamlakatlarda vaqtincha o‘qishlari yoki amaliyot o‘tashlarini anglatadi, bu esa ularning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi [2]. Finlyandiya ta’lim tizimi yuqori sifat, tenglik va inklyuzivlik tamoyillariga asoslangan bo‘lib, akademik mobillikni rivojlantirishda yetakchi o‘rinni egallaydi [3]. Akademik mobillik — talaba, o‘qituvchi yoki*

tadqiqotchilarning bir mamlakatdan boshqasiga yoki bir oliy ta'lim muassasasidan boshqasiga vaqtincha o'qish, ishlash yoki ilmiy faoliyat olib borish maqsadida harakatlanishidir. Bu mobillik odatda:

1. Ichki mobillik (bir mamlakat ichida)
2. Tashqi yoki xalqaro mobillik (bir mamlakatdan boshqasiga)deb ajratiladi.

Xalqaro harakatchanlik talabalar yoki ta'lim muassasalari xodimlarining chet elda o'qishi yoki ishlashini anglatadi. Oliy ta'limda harakatchanlik darajasining bir qismi sifatida talabalar almashinuvi va stajirovkalarni o'z ichiga oladi. Xalqaro mobillik ta'limni rivojlantirishda, ayniqsa oliy ta'limda, balki kasbiy ta'lim va ta'limda ham muhim rol o'ynaydi. Mobillik har doim jo'natuvchi va mezbon tashkilotlar o'rtasida xalqaro hamkorlikni talab qiladi va shuning uchun u o'quv dasturlari mazmunini yaxshilaydi va mamlakatlar o'rtasida eng yaxshi tajribalarni tarqatadi.

Yana bir muhim jihat - talabalar va o'qituvchilarning shaxsiy rivojlanishi. Bu, o'z navbatida, ta'lim tizimidan malakali va madaniyatlararo mehnatga ega bo'lganimizda, bozorlarda raqobatbardoshligimizni ta'minlaydi.

Xalqaro harakatchanlik talabalar, o'qituvchilar va boshqa xodimlarning mamlakatlar o'rtasida jismoniy harakatlanishini anglatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Ushbu tadqiqotda sifatli va miqdoriy tahlil metodlari qo'llanilgan. Birinchidan, mavjud statistik ma'lumotlar (CIMO, EDUFI hisobotlari, "Faktlar va raqamlar" nashrlari) asosida harakatchanlik darajalari, gender bo'yicha tafovutlar va yillik o'zgarishlar tahlil qilindi [2], [3], [13]. Ikkinchidan, Erasmus+, Nordplus va boshqa xalqaro dasturlar orqali ta'minlangan imkoniyatlar, ularning moliyaviy ko'lami va ishtirokchilar soni ko'rib chiqildi [1], [4], [11].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Finlyandiyada xalqaro mobillik ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan [5], [9]. Xususan, Yevropa Ittifoqi dasturlarining roli muhim hisoblanadi [1], [6]. Ayollar ko'proq mobillikda ishtirok etishi global tendensiya sifatida ko'riladi va bu genderga oid motivatsion farqlar bilan izohlanadi [13], [7]. Talabalar asosan Germaniya, Ispaniya, Estoniya va Shvetsiya kabi mamlakatlarni afzal ko'rishadi, bu esa madaniy, iqtisodiy va kasbiy omillar bilan bog'liq [2], [6], [12].

Shuningdek, mobillik ish bilan bandlikka ta'sir ko'rsatishi haqidagi tadqiqotlar ham muhim o'rin tutadi [14], [8].

MUHOKAMA. Akademik mobillik ilmiy faoliyat, hamkorlik va bilim almashinuvi uchun muhim omil hisoblanadi. Biroq, bu jarayon individual, institutsional va siyosiy omillarga bog'liq holda turlicha natijalar berishi mumkin. Shuningdek, gender tengsizligi va mintaqaviy farqlar ham mobillik darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Oliy ta'limda qisqa muddatli harakatchanlik (3 oygacha bo'lgan davrlar)

doimiy ravishda o'sib bordi. Bundan tashqari, maqsad Yevropa Ittifoqidan tashqarida mehnat hayoti va harakatchanlik bilan hamkorlikni oshirishdir. Kasbiy ta'lim va ta'limda (VET) talabalar o'quvchilar almashinuvida qatnashdilar yoki ish joyida o'qish yoki stajirovka orqali ish hayoti bilan tanishdilar.

Xalqarolashtirish Finlyandiya hukumatining 2007-2012 yillardagi ta'lim va tadqiqotlarni rivojlantirish rejasida asosiy yo'nalish sifatida ilgari surilgan. Maqsad, Yevropa Ittifoqidan tashqarida ko'proq mamlakatlarda ishtirok etish uchun reja davrida kasbiy ta'lim va ta'lim sohasida yillik harakatchanlikni 30 foizga oshirishdan iborat edi. Bugungi kunga qadar qanday yutuqlarga erishildi?

Umumiy kasbiy ta'lim va kasb-hunar ta'limi (VET) harakatchanligi rivojlandi va rejada belgilangan maqsadlarga erishdi. Ayniqsa, uzoq muddatli (kamida ikki hafta) harakatchanlik har yili doimiy ravishda o'sib bordi. VET bo'yicha harakatchanlik hali ham Yevropaga qaratilgan, ammo xalqaro tarmoq Yevropa Ittifoqidan tashqarida ham xalqaro aloqalarni kengaytirish uchun markaziy vositadir. Finlyandiyaning ko'pgina kasbiy kasb-hunar ta'limi tashkilotlari (taxminan 40 foizi) VETni xalqarolashtirishni qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlarga tegishli.

Ushbu tarmoqlarning ba'zilar Yevropa Ittifoqidan tashqaridagi hamkorlar bilan ham masalan, Osiyo bilan ham ishlaydi.

Finlandiyada talabalarning akademik harakatchanligini boshqaruvchi CIMO — Yevropa Ittifoqining ta'lim, o'qitish va yoshlar dasturlari milliy agentligi hamda Yevropa Ittifoqining "Fuqarolar uchun madaniyat va Yevropa" dasturlari bo'yicha axborot markazi hisoblanadi. CIMO, shuningdek, Finlyandiya tashqarisidagi universitetlarda fin tili va madaniyatini o'qitishni qo'llab-quvvatlaydi. Nihoyat, CIMO o'zining turli xil mijozlariga xizmat ko'rsatish uchun tegishli ma'lumotlarni to'playdi, qayta ishlaydi va tarqatadi. Shuningdek, xalqaro mobillikdagi faollik darajasini aniqlaydi(1-rasm)

Xalqaro mobillik markazi (CIMO) xalqaro
mobillikdagi faollik darajasini qanday baholaydi?

statistik ma'lumotlarni to'playdi;	ma'lumotlardan kelib chiqib, mobillik istiqbollari va tendensiyalarini sinchkovlik bilan o'rganadi	o'rganganlari yuzasidan ta'lim muassasa oldida bir qator vazifalar belgilaydi
--	--	--

1-rasm.Xalqaro mobillik markazi (CIMO)ning mobillikdagi faoliyat darajasi.

Talabalarning xalqaro harakatchanligi tendentsiyalari o'rganildi va bu o'rganishlar natijasi o'laroq, "Faktlar va raqamlar" hisobotiga ko'ra, ayollar erkak hamkasblariga qaraganda ko'proq harakatchan ekanligi ko'rindi. Bu farqning sabablari nimada?

Talaba qizlarning xalqaro harakatchanlikda faolroq bo'lishi universal hodisadir, shuning uchun bu nafaqat Finlyandiyaga xos xususiyatdir. CIMO bu borada hech qanday tadqiqot o'tkazmagan, biroq boshqa bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar erkaklarnikiga qaraganda xalqaro miqyosda ko'proq faol munosabatdadir.

Finlyandiyalik talabalarning chet elga ko'chib o'tishda eng yaxshi yo'nalishlar va ularni tanlashning asosiy sabablari nima? Bu kabi savollarga quyidagicha javob berish mumkin. Kasbiy ta'lim va o'qitishda o'quvchilarning harakatchanligi juda evrosentrik(Yevropaga xos)dir. Uzoq muddatli harakatda (kamida ikki hafta) eng mashhur mobillik ko'rsatkichlari Ispaniya va Germaniyada ko'rinadi. ayniqsa, ijtimoiy xizmatlar, sog'liqni saqlash va sport va turizm, shuningdek, ovqatlanish va maishiy xizmatlar talabalari jihatdan Ispaniyani afzal ko'rishadi. Buning sabablaridan biri Ispaniyada kuchli sayyohlik jozibadorligi tufayli ish joyida o'qish uchun ko'proq imkoniyatlar mavjudligi bo'lishi mumkin. O'z navbatida, Germaniya texnologiya, aloqa va transport sohalaridan talabalarni jalb qiladi.

Qisqa muddatli harakatda (ikki haftadan kam) eng mashhur mamlakatlar Estoniya va Shvetsiyadir. Xorijda bo'lish vaqti cheklanganda, talabalarning yaqin davlatlarni afzal ko'rishlari tabiiy.

NATIJALAR. Yevropa Ittifoqida talabalarining akademik mobilligini moliyalashtiruvchi dasturlar bo'lib, bu dasturlar orqali talabalarining akademik mobillikdagi ishtiroki yanada oshadi. Talabalar uchun bir nechta mobillik dasturlari mavjud. Dasturlarning milliy ma'muriyati Finlyandiya ta'lim bo'yicha EDUFI milliy agentligida joylashgan. CIMO boshqaradigan Yevropa Ittifoqi dasturlari Finlyandiya talabalarining harakatchanligini rag'batlantirishda juda muhim rol o'ynaydi.

Bu kabi dasturlar quyidagilardir:

Leonardo da Vinchi - talabalar harakatini moliyalashtiradigan Yevropa Ittifoqi dasturi.

Oliy ta'limda 50 foiz chiqish va 75 foiz kiruvchi talabalar harakatchanligi ERASMUS dasturi tomonidan tashkil etilgan. VETda 40 foiz chiquvchi va 49 foiz kiruvchi talabalar harakatchanligi 2010 yilda Leonardo da Vinchi dasturidan moliyalashtirildi.

Erasmus+. Dastur boshqa Yevropa dastur mamlakatida yoki Yevropadan tashqarida o'qish (3-12 oy) va stajirovka (2-12 oy) uchun mobillik davrlari uchun imkoniyatlarni taklif etadi. Chet elda o'qish almashinuvdan oldin imzolangan O'quv shartnomasi asosida tan olinadi. Finlyandiyaning barcha OTMlari Erasmus+ dasturida ishtirok etadi va Erasmus+ Finlyandiya oliy ta'lim yo'nalishi talabalarining xalqaro mobilligi uchun eng mashhur kanal hisoblanadi. Dastur Yevropa Komissiyasi tomonidan moliyalashtiriladi.

Nordplus. Dastur Shimoliy va Boltiqbo'yi mamlakatlaridagi oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni taklif qiladi. Talabalarining o'qish yoki joylashtirish uchun harakatchanligi 1 oydan 12 oygacha bo'lgan muddatga moliyalashtiriladi. Ekspres Mobility grantlari kamida bir haftalik qisqa harakatlanish muddatlari uchun mavjud. Dastur Shimoliy Vazirlar Kengashi tomonidan moliyalashtiriladi. Bundan tashqari, oliy o'quv yurtlarida talabalar uchun milliy mablag' bilan ta'minlangan bir qancha mobillik sxemalari mavjud. Ular asosan Ta'lim va Madaniyat vazirligi tomonidan moliyalashtiriladi va Finlyandiya ta'lim milliy agentligi EDUFI tomonidan boshqariladi.

Osiyo dasturi Finlyandiya OTMlar va ba'zi Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantiradi. Mamlakatlar o'rtasida talabalar va o'qituvchilar va xodimlarning harakatchanligi uchun stipendiyalar taklif qiladi.

North2north - Finlyandiya, Shvetsiya, Norvegiya, Islandiya, Kanada va Alyaska (AQSh) o'rtasidagi talabalar almashinuv dasturi. Ishtirokchi muassasalar talabalar o'z institutlari orqali ariza topshirishlari mumkin. Finlyandiya ta'lim milliy agentligi EDUFI va Arktika universiteti tomonidan boshqariladi

Shuningdek, yana bir qator stipendiyalarva dasturlar ham mavjud bo'lib, bular yordamida Finlandiyaning akademik mobil universitetlarida ta'lim olish imkoniyati paydo bo'ladi.

EDUFI stipendiyasi xorijlik PhD talabalariga Finlyandiya universitetlarida doktoranturada o'qish uchun boshlang'ich grantlarni taklif etadi.

Finlyandiya hukumati stipendiya jamg'armasi Finlyandiya universitetlari yoki tadqiqot institutlarida doktorlik darajasida o'qish va tadqiqotlar uchun 3-9 oylik stipendiyalarni taklif qiladi. Grantlar asosan Finlyandiya va boshqa bir qator davlatlar o'rtasidagi madaniy shartnomalar yoki shunga o'xshash kelishuvlarga asoslanadi. Faqat ushbu mamlakatlar fuqarolari ariza topshirishlari mumkin.

Fin tilida magistratura va magistratura bosqichi talabalari uchun stipendiyalar. Dastur chet el universitetlarida fin tilini yuqori darajada o'rganayotgan chet ellik talabalar uchun Finlyandiya universitetlarida o'qish uchun stipendiyalarni taklif qiladi.

Xalqaro stajirovka dasturi Finlyandiyalik talabalar uchun Finlyandiya OTMlarida xalqaro stajirovka o'tash uchun grantlar taklif etadi. Xorijdagi turli davlat sektori tashkilotlari va korxonalarida lavozimlar mavjud. Dastur Finlyandiya Ta'lim va Madaniyat vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi va Ishbilarmonlik vazirligi tomonidan moliyalashtiriladi.

Finlyandiya oliy o'quv yurtlariga chet eldan malaka oshirish imkoniyati uzoq muddatda oshdi. 2017–2025 yillarga mo'ljallangan oliy ta'lim va tadqiqot xalqaro strategiyasi oliy o'quv yurtlarini xalqarolashtirish bo'yicha ko'rsatmalarni belgilaydi. Finlyandiya oliy o'quv yurtlarining xalqaro qiziqishini oshirish va xalqaro talabalarning Finlyandiyada kirish jarayoni va integratsiyasini qo'llab-quvvatlash eng ustuvor vazifalardan biridir. Finlyandiyaga kelgan xalqaro darajadagi talabalar uchun milliy stipendiya sxemasi yo'q, ammo barcha oliy o'quv yurtlari xalqaro talabalari uchun o'z stipendiyalariga ega. Shuningdek, nafaqat, o'quvchilar, balki, xodimlar ham akademik harakatchanlikdan foydalanishi mumkin.

Yevropa Komissiyasi tomonidan moliyalashtiriladigan Erasmus+ dasturi va Shimoliy Vazirlar Kengashi tomonidan moliyalashtiriladigan Nordplus dasturi oliy ta'lim muassasalaridagi ilmiy xodimlarga ham xalqaro mobillik imkoniyatlarini taklif etadi. Bundan tashqari, ilmiy xodimlar uchun davlat tomonidan moliyalashtiriladigan sxemalar mavjud. Ular Ta'lim va Madaniyat vazirligi tomonidan moliyalashtiriladi va Finlyandiya ta'lim milliy agentligi EDUFI tomonidan boshqariladi.

O'qituvchilar ham ilg'or tajribalarni o'rganish va ularni ommalashtirish bo'yicha davom etayotgan almashinuv dasturlarida ishtirok etadilar. 2023-yilda Finlyandiyadagi kasb-hunar ta'limi provayderlarining 71 foizi xalqarolashtirish doirasida o'quvchilariga xalqaro mobillikni taklif qilishgan. Aksariyat harakatchanlik tadbirlari Erasmus+ dasturi ko'magida amalga oshiriladi.

2023-yilda 3 724 nafar (8,8%) VET o'quvchilari o'qish bilan bog'liq davrlarga chet elga ketgan. Bu 2022-yilga nisbatan 38 foizga ko'p, ammo 2019-yilgi pandemiyadan oldingi (4 426) yilga nisbatan kamroq. 2023 yilda Finlyandiya 2 437 nafar xalqaro talabalarni qabul qildi, bu bir yil avvalgidan 29 foizga ko'pdir.

XULOSA. Kengashning "Harakatda Yevropa" tavsiyanomasida – hamma uchun mobillik imkoniyatlarini o'rganish, KKT talabalari uchun xorijda harakatchanlikni o'rganish bo'yicha joriy maqsad 8% ni tashkil etadi, ammo tavsiyada 2030 yilga borib KKT o'quvchilari, shu jumladan shogirdlar uchun ishtirok etish maqsadini kamida 12% gacha oshirish taklif etiladi. Bunga erishish uchun hali ko'p ishlar qilinishi kerak.

Mobillik VET talabalari va ish hayotini bog'laydi

Finlyandiyada kasb-hunar ta'limi sohasida harakatchanlikning muhim jihati ish hayotini boshdan kechirishdir. Chet elga ketadigan ko'pchilik VET o'quvchilari o'zlarining kasbiy sohalari bo'yicha ish joylarida o'qishadi. Ushbu talabalar o'qishdan so'ng ishchi kuchiga kirganlarida, ular nafaqat o'zlarining tajribasi, balki keng ma'noda Finlyandiya ish hayotiga xorijiy ish joylaridan bilimlarni boyitadi va olib keladi.

Chet elga o'qish uchun ketgan barcha talabalarning 61% 2023 yilda o'quv shartnomasi bo'yicha xorijiy ish joyida ta'lim oldi. Ulardan 1% shogirdlik shartnomasi bo'yicha va 7% KA2 dasturi (tashkilot va muassasalar o'rtasidagi hamkorlik) bo'yicha ta'lim oldi. Finlyandiyaga kelganlarning 39 foizi ish joyida o'qish uchun kelgan. Ba'zi o'quvchilar ta'lim muassasasida o'qish orqali chet eldagi vaqtlaridan unumli foydalanishadi. Chet eldagi davr, shuningdek, ish hayoti ko'pincha muhim rol o'ynaydigan muassasalar o'rtasidagi hamkorlik yoki boshqa loyihalarning bir qismi bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Brooks, R., & Waters, J. (2011). *Student mobilities, migration and the internationalization of higher education*. Palgrave Macmillan.
2. CIMO. (2014). *Vocational education and training in Finland*. Centre for International Mobility. <https://www.cimo.fi>
3. European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP). (2020). *Mobility scoreboard: Higher education background report 2020*. <https://www.cedefop.europa.eu/>
4. European Commission. (2022). *Erasmus+ programme guide 2022*. <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/>
5. Finnish Ministry of Education and Culture. (2019). *International strategy for higher education and research 2017–2025*. <https://minedu.fi>

6. Finnish National Agency for Education. (2020). *Finnish education in a nutshell*. <https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/finnish-education-nutshell>
7. Kehm, B. M., & Teichler, U. (2007). Research on internationalisation in higher education. *Journal of Studies in International Education*, 11(3-4), 260–273. <https://doi.org/10.1177/1028315307303534>
8. Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. *Journal of Studies in International Education*, 8(1), 5–31. <https://doi.org/10.1177/1028315303260832>
9. Marginson, S. (2012). Including the other: Regulation of access in higher education. *Higher Education Quarterly*, 66(3), 239–254. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2273.2012.00524.x>
10. Ministry of Education and Culture, Finland. (2017). *Education and training 2020: Finland's national report*. <https://okm.fi>
11. OECD. (2018). *Education policy outlook: Finland*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264301528-en>
12. Papatsiba, R. (2005). Political and individual rationales of student mobility: A case-study of ERASMUS and a French regional scheme for studies abroad. *European Journal of Education*, 40(2), 173–188. <https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2005.00244.x>
13. Saarinen, T., & Nikula, T. (2013). Language policies in Finnish higher education: Perspectives on internationalisation. *Nordic Journal of English Studies*, 13(1), 1–21. <https://ojs.ub.gu.se/index.php/njes/article/view/2280>
14. Teichler, U. (2009). Internationalisation of higher education: European experiences. *Asia Pacific Education Review*, 10(1), 93–106. <https://doi.org/10.1007/s12564-009-9012-4>
15. UNESCO. (2021). *Global education monitoring report 2021: Non-state actors in education: Who chooses? Who loses?* UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org>
16. Wächter, B. (2008). Mobility and internationalisation in the European higher education area. In *European journal of education*, 43(4), 541–555. <https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2008.00388.x>